

**SALBIY MUXANDIS GEOLOGIK JARAYONLARNING SODIR
BO‘LISHIDA DARZLIKLAR XUSUSIYATLARINING AXAMIYATI**

G.B.Maqsudova, Y.Y. Isomiddinov, N.I.Ibragimova

Geologiya Fanlari Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11221627

Annotatsiya. Maqolada “Xondiza” ma’danli maydonidagi o‘pirilish o‘pqnolarining tektonik-strukturaviy joylashuvi hamda o‘pirilish o‘pqnolari atrofida tog‘ jinslarining darzlanishi va bu jarayonning sodir bo‘lishi, rivojlanishiga darzliklarning bevosita aloqadorligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: salbiy muxandis-geologik jarayonlar, o‘pirilish o‘pqoni, darzliklar, tektonik-strukturaviy

Аннотация. В статье представлены сведения о тектоно-структурном расположении провальных воронок на горнодобывающем участке «Хандиза», а также в трещинах горных породах вокруг провальных воронок, возникновении и развитии этого процесса.

Ключевые слова: негативные инженерно-геологические процессы, провальная воронка, трещины, тектоно-структурные

Annotation. The article presents information about the tectono-structural location of sinkholes at the Khandiza mining area, as well as cracks in the rocks around the sinkholes and the emergence and development of this process.

Key words: negative engineering-geological processes, sinkhole, cracks, tectono-structural

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini konchilik sanoatisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shu sababli foydali qazilma konlaridan oqilona foydalanish va kon inshootlarining barqarorligini ta’minlash geologiya va konchilik sohasi hodimlarining asosiy vazifalaridan biri sanaladi.

Mamlakatimizning “Xondiza” konida murakkab muhandis-geologik jarayonlar faol tarzda rivojlanmoqda. Kon maydonidagi o‘pirilish o‘pqnolari yer osti kon inshootlarida katta miqdardagi tog‘ jinslari massasining oqib kirishi natijasida yer osti kon infratuzilmalarini yaroqsiz holatga keltiradi. Ta’kidlash lozimki mamlakatimiz miqiyosida bunday jarayonlar Gujumsay va Tepaqo‘ton konlarida sodir bo‘ldi. Bunday jarayonlar faqatgina O‘zbekiston xududida emas, balki AQSH, Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlarda ham kuzatilgan.

Xondiza koni shu nomdagi ma’danli maydonning shimoli-sharqiy qismida Xondiza daryosining janubiy qismida joylashgan. Kon maydonida 2016-yildan buyon o‘pirilish o‘pqnolari faollashib ta’sir doirasini kengaytirib kelmoqda. Shu bilan birga Xondiza konida o‘pirilish o‘pqnolari proterazoy va paleozoy davrlariga mansub tog‘ jinslari va kaynozoy erasiga mansub cho‘kindi jinslarda ro‘y bergan.

1-rasm. Xondiza ma'danli maydonidagi o'pirilish o'pqnolari ko'rinishi. 1. Xondiza daryosi; 2. Surilish yer yoriqlari; 3. O'pirilish o'pqoni.

O'pirilish o'pqnalarining atrofida IV-davr yotqiziqilarida surilish yer yoriqlari hosil bo'lib massivda surilish jaroyonlari o'pirilish o'pqnolari bilan muvofiq rivojlanishda davom etmoqda (1-rasm).

Ma'dali maydonning tektonik-strukturaviy tuzilishida katta yoriqlar keng tarqalgan [1]. Ma'danli maydon hududi yoriqlarning bir biriga nisbatan harakati natijasida bloklarga ajralgan. Tog' jinslarining muhandis-geologik xossa va xususiyatlarini o'rganish maqsadida bloklarning o'rta qismi va o'pirilish o'pqoni sodir bo'lgan Chinorsoy hamda Siboq yoriqligining kesishish nuqtasi atrofida tog' jinslari darzlanganligi o'lchandi (2-rasm).

2-rasm. Xondiza ma'danli maydonining tektonik-strukturaviy xaritasi. (Xondiza GGP hisoboti 1970-1972yy) 1. Razlomlar (I-I – Xondiza, II-II – Chinorsoy, III-III – Novosoy, IV-IV – Chornova-Yong'oqli, V-V – Gurud, VI-VI – Siboq, VII-VII – Chornova, VIII-VIII – Yong'oqli); 2. Xondiza daryosi; 3. Surxantog' ko'tarilmasi; 4. Xodjaxarkan botiqlig; 5. O'pirilish o'pqoni sodir bo'lgan hudud.

Olingan natijalarga ko'ra blokning markaziy qismida darzliklar asosan 3 ta tizim bo'ylab rivojlangan bo'lib azimut yo'nalishlari: I tizimda 900 – 1100; II tizimda 600 – 800; III tizimda 2700 – 3000 ni tashkil etadi. Blokning markaziy qismidagi darzliklarni hosil qiluvchi kuchlanish maydonlarining munosabatiga ko'ra geometrik tasnifning ko'p burchakli ($\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ yoki $\sigma_1 = \sigma_2 > \sigma_3$) turiga mansubdir. O'pirilish o'pqnolari rivojlangan hudud atrofida tog' jinslari darzliklarini o'rganish natijalariga qarasak

azimut yo'nalishlari; I tizim 2800 – 2900; II tizim 00 – 200; III tizim 1000 – 1100; IV tizim 1700 – 1900 qiymatga egaligi kuzatiladi. Chinorsov va Siboq yoriqlarining kesishish nuqtasida darzliklarni hosil qiluvchi kuchlanish maydonlarining munosabatiga kura geometrik tasnifning xaotik ya'ni rivojlanish jarayonida turli kuchlanish maydonlarining ta'sirida o'zgargan. [2]

O'rganilgan darzliklar uzilmali darzliklar tizimiga kiradi. Ko'ndalang yoriqlar joylashgan yerda uzilma darzliklarning ko'pchiligi ko'ndalang yoriqlarning yo'nalishiga qarab intiladi va atirgulsimon diagrammada katta qiymat bilan ifodalanadi. Ko'ndalang yoriqlar rivojlanmagan maydonda (rasm 1) uzilma darzliklarining atirgulsimon diagrammasidagi katta qiymatlari asosiy yoriqlar yo'nalishi bo'ylab joylashgan.

Ko'ndalang yoriqlarning janub tomon rivojlanishida o'prilish o'pqoni ro'y bergan va uning ro'y berishida ko'ndalang yo'nalishdagi uzilma darzliklarning axamiyati kattadir [3]. Chunki uzilma yoriqlar ma'dan joylashgan tektonik zonaning chegaraviy zonalarida rivojlangan.

Yoriqlarning fazoviy o'zgarishi turli xil tektonik sharoitda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Chunonchi: ko'ndalang yoriqlar rivojlagmagan maydonda uzilmaviy darzliklar ko'proq asosiy tektonik yoriqlarga parallel yo'nalishda rivojlanadi. Yirik tektonik yoriqlarga nisbatan ko'ndalang yoriqlarning rivojlanishi uzilmaviy yoriqlarning atirgulsimon diagrammasining keskin o'zgarishiga olib keladi ya'ni asosiy yoriqlar ko'ndalang yoriq yo'nalishiga qarab intiladi.

Uzilmaviy yoriqlarning rivojlanishi siljish tekisligini paydo bo'lishiga olib keladi, chunki ular hozirgi zamon geotektonik jarayonlariga va burg'ilash portlatish davrida ro'y beruvchi vibratsion maydonlarning ta'sirida yoriqlarda siljish tekisligini ro'y berishiga olib keladi.

Aynan ushbu jarayonni o'rganish yer osti inshootlari barqarorligini avvaldan baxolashni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Miraslanov M.M., Zakirov M.M. Injenerno-geologicheskiye protsessi razvitiya na mestorojdeniyax tvyordix poleznix iskopayemix Uzbekistana: otsenka i prognoz. - T.: GP "Institut GIDROINGEO", 2015.
2. Chernishev S.N. Трещины горных пород. М.: Наука, 1983
3. Chiniqulov X., Chiniqulov G'.R., Kushokov A.R. Strukturaviy geologiya va geologik xaritalash, 2015